

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação
Social

16 e 17 de abril de 2026

PLANTAS MEDICINAIS NA FORMULAÇÃO DE COSMÉTICOS SUSTENTÁVEIS: POTENCIAL ANTIOXIDANTE E FOTOPROTETOR

Daniele Barbosa Machado¹
Natalie Emanuelle Ribeiro Rodrigues²

¹ Saúde e Desenvolvimento Socioambiental – Universidade de Pernambuco, daniele.machado@upe.br

² Inovação Terapêutica – Universidade Federal de Pernambuco, natalie.rodrigues@upe.br

DOI:10.5281/zenodo.20477598

Resumo

Esta revisão sistemática da literatura, de natureza qualitativa e caráter exploratório, analisa o potencial de plantas medicinais como agentes antioxidantes e fotoprotetores naturais frente aos efeitos nocivos da radiação ultravioleta (UV) e às limitações dos filtros solares sintéticos. A prospecção bibliográfica foi realizada nas bases de dados PubMed, SciELO e Google Acadêmico, abrangendo publicações entre 2020 e 2025, resultando na seleção de 20 artigos originais após a aplicação dos critérios de elegibilidade. Os resultados demonstraram que diversas espécies vegetais apresentam significativa atividade biológica associada à presença de metabólitos secundários, como flavonoides, polifenóis e carotenoides. Observou-se a predominância de estudos com as famílias Lamiaceae, Annonaceae e Fabaceae, destacando-se as espécies *M. albicans*, *E. velutina*, *P. guajava* e *C. nucifera* pelo elevado potencial biotecnológico e forte correlação entre alta capacidade antioxidante e fotoproteção. Contudo, identificaram-se lacunas metodológicas, como a frequente dissociação entre a avaliação da fotoproteção e da atividade antioxidante, além da falta de padronização na descrição das matrizes vegetais e protocolos experimentais. Conclui-se que a biodiversidade botânica representa uma fonte estratégica, promissora e sustentável para o desenvolvimento de novos fotoprotetores, embora sejam necessários estudos futuros que priorizem abordagens integradas, caracterização fitoquímica detalhada e validação por modelos *in vivo* para otimizar a eficácia e segurança dessas formulações naturais.

Palavras-Chaves: Plantas medicinais; Fotoproteção; Antioxidante; Radiação ultravioleta; Metabólitos secundários.

1. INTRODUÇÃO

A radiação ultravioleta (UV), predominantemente emitida pelo sol, é classificada em três faixas espectrais com base em seus comprimentos de onda: UVA (315-400 nm), UVB (280-320 nm) e UVC (100-280 nm) (Sadek; Yusuf, 2024). Ao atravessar a atmosfera terrestre, a radiação UVC é completamente absorvida, enquanto a radiação UVB sofre absorção parcial pela camada de ozônio, que atua como uma barreira natural. Dessa forma, a radiação que atinge a superfície terrestre e, conseqüentemente, a pele humana é majoritariamente composta por UVA, com uma menor contribuição de UVB (SECRETARIA DO OZÔNIO, 2024).

Os raios UVA caracterizam-se por sua elevada capacidade de penetração cutânea, alcançando não apenas a epiderme, mas também as camadas mais profundas da derme. Exercendo efeitos deletérios sobre queratinócitos epidérmicos e fibroblastos dérmicos (Jin; Padron; Pfeifer, 2022). Apesar de atingirem camadas mais profundas da pele, estão, em geral, menos diretamente associados à carcinogênese cutânea quando comparados aos raios UVB, em razão de sua menor absorção pelo DNA (Bernerd *et al.*, 2022).

A alta absorção da radiação UVB pelo DNA genômico define esse material como o principal cromóforo dessa faixa espectral, resultando na conversão direta da energia luminosa em lesões estruturais, como os dímeros de timina (Slominski *et al.*, 2024). Embora apresente menor incidência na superfície terrestre (1% a 10%), constitui o principal agente etiológico de danos epidérmicos agudos, a exemplo do eritema solar (He *et al.*, 2021). Adicionalmente, a exposição contínua estimula a gênese de espécies reativas de oxigênio (ROS) nos queratinócitos (Kepka *et al.*, 2021), comprometendo a homeostase redox, induzindo processos como o fotoenvelhecimento e a ativação de vias apoptóticas. Nesse cenário, a convergência entre tais danos moleculares e a modulação de vias de sinalização, como o fator nuclear kappa B (NF- κ B), estabelece condições críticas para o desenvolvimento da tumorigênese (Kciuk *et al.*, 2020).

Os sistemas de fotoproteção sintéticos são classicamente divididos em filtros físicos (inorgânicos) e químicos (orgânicos). Os filtros físicos, como o dióxido de titânio (TiO₂) e o óxido de zinco (ZnO), atuam principalmente através da reflexão e dispersão da radiação incidente (Li *et al.*, 2022). Já os filtros químicos são moléculas orgânicas capazes de absorver os fótons de alta energia e convertê-los em radiações de menor energia, como o calor. Embora o uso de filtros sintéticos constitua uma das principais estratégias de fotoproteção, compostos como a benzofenona-3 (oxibenzona), octinoxato e avobenzona, podem sofrer degradação sob a ação da luz, reduzindo sua eficácia e formando subprodutos potencialmente reativos (Carvalho *et al.*, 2023).

Ademais, o uso tópico de filtros UV está associado a reações como fotoalergia, possível aceleração do envelhecimento cutâneo, dermatite de contato, irritação e aumento da formação de radicais livres (Sarobé, 2025). Paralelamente, ensaios clínicos e estudos de campo demonstraram a bioacumulação de agentes orgânicos de proteção UV em diversos organismos aquáticos, incluindo moluscos, equinodermos, corais, algas, artrópodes, e vertebrados marinhos (Chatzianni *et al.*, 2022).

Diante das limitações dos filtros solares sintéticos e da crescente demanda por alternativas seguras e sustentáveis, compostos bioativos vegetais têm despertado grande interesse científico. Especialmente metabólitos secundários, como flavonoides, polifenóis, carotenoides e ácidos fenólicos (Contreras *et al.*, 2022), são investigados quanto sua capacidade de absorver a radiação ultravioleta e suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias (Arruda *et al.*, 2021). Tal bioatividade decorre da complexidade química dessas substâncias, sintetizadas originalmente pelos vegetais como estratégias de autodefesa contra estresses ambientais e à excessiva incidência solar (Shubayr, 2023).

Moléculas como polifenóis e taninos se destacam por possuírem estruturas ricas em anéis aromáticos e ligações conjugadas, características que as tornam excelentes cromóforos, capazes de atenuar a energia radiante por absorção (Flieger *et al.*, 2024). Adicionalmente, os carotenoides exercem proteção em níveis sistêmico e tópico, enquanto ácidos fenólicos a exemplo dos ácidos ferúlico e cafeico apresentam sinergia com filtros convencionais, estabilizando formulações e elevando o Fator de Proteção Solar (FPS) por meio de mecanismos antioxidantes multifuncionais (Ghazi, 2022; Xinxin, 2025). Para além do desempenho técnico, a incorporação desses ingredientes naturais reduz o impacto ambiental, uma vez que sua biodegradabilidade minimiza a contaminação de ecossistemas aquáticos, consolidando-os como pilares para o desenvolvimento de cosméticos sustentáveis (Milutinov *et al.*, 2024).

Em face dessas considerações, torna-se relevante a investigação de alternativas naturais que possam atuar como agentes fotoprotetores eficazes e seguros. A crescente preocupação com os impactos adversos dos filtros solares sintéticos, tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente, associada ao potencial biológico de metabólitos secundários de origem vegetal, reforça a necessidade de uma análise sistemática da literatura científica disponível nessa área, a fim de sintetizar criticamente as evidências acerca do uso de plantas medicinais na fotoproteção. Tal abordagem contribui para a identificação de compostos promissores e para o direcionamento de futuras pesquisas voltadas ao desenvolvimento de formulações mais seguras,

eficazes e sustentáveis. Assim, o presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura sobre o uso de plantas medicinais como agentes fotoprotetores naturais

2. METODOLOGIA

O presente estudo constitui uma revisão sistemática da literatura, de natureza qualitativa e caráter exploratório-analítico. A estrutura metodológica foi delineada para investigar e sintetizar as evidências científicas acerca das propriedades fotoprotetoras de matrizes vegetais, integrando achados sobre mecanismos biológicos e eficácia experimental.

2.1 Estratégia de Busca e Fontes de Dados

A prospecção bibliográfica foi realizada mediante consulta às bases de dados PubMed, SciELO e Google Acadêmico. O recorte temporal delimitado compreendeu o período de 2020 a 2025, visando capturar o estado da arte e as inovações biotecnológicas mais recentes na área.

A estratégia de busca fundamentou-se no cruzamento de descritores controlados (DeCS/MeSH) e termos livres, em português e inglês, operados por conectores booleanos (*AND/OR*):

- Termos utilizados: "plantas medicinais" (*medicinal plants*), "fotoproteção" (*photoprotection*), "radiação UVA e UVB" (*UVA and UVB radiation*), "antioxidante" (*antioxidant*), "limitações dos protetores solares sintéticos" e "proteção do meio ambiente".

2.2 Critérios de Elegibilidade

Para a composição do corpus da pesquisa, foram estabelecidos os seguintes critérios:

- Inclusão: (a) Artigos originais publicados entre 2020 e 2025; (b) estudos com texto integral disponível gratuitamente; (c) manuscritos com possibilidade de tradução/versão para o português; (d) aderência estrita à temática de fotoproteção natural e antioxidantes vegetais.
- Exclusão: (a) Artigos com acesso restrito ou fontes de procedência duvidosa; (b) publicações fora do intervalo cronológico definido; (c) estudos sem correlação direta com o escopo botânico/farmacológico; (d) revisões de literatura (narrativas, integrativas ou sistemáticas), priorizando-se dados primários.

2.3 Seleção e Extração de Dados

O processo de seleção ocorreu de forma escalonada e rigorosa. Inicialmente, procedeu-se à triagem por títulos, seguida da análise técnica dos resumos (*screening*). Os artigos pré-selecionados foram submetidos à leitura integral para confirmação da elegibilidade. Após este fluxo, 20 estudos compuseram a amostra final.

A extração de dados foi padronizada em uma matriz de análise contendo:

1. Identificação da espécie vegetal e tipo de extrato;
2. Delineamento experimental (*in vitro*, *in vivo* ou *in silico*);
3. Metodologias de avaliação (ensaios DPPH, ABTS, determinação de FPS e absorbância UV);
4. Principais desfechos fotoprotetores e antioxidantes.

2.4 Análise e Qualidade das Evidências

A avaliação da relevância científica pautou-se no rigor metodológico, na recorrência de citometria dos autores e na robustez dos resultados apresentados. Adicionalmente, considerou-se a distribuição geográfica e a expertise das instituições de afiliação, proporcionando uma visão global sobre a produção científica no tema.

Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica, o estudo prescindiu de experimentação laboratorial direta. Contudo, a análise crítica focou na reprodutibilidade dos métodos descritos nos estudos selecionados, garantindo que a síntese das evidências ofereça uma base confiável para discussões sobre a substituição ou complementação de filtros sintéticos por alternativas naturais e sustentáveis.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A síntese dos dados extraídos dos 20 estudos elegíveis encontra-se sistematizada na **Tabela 1**. O quadro apresenta um panorama detalhado dos trabalhos selecionados, contemplando as espécies vegetais investigadas, os materiais botânicos avaliados, os modelos experimentais adotados e os principais achados referentes às atividades antioxidante e fotoprotetora.

Tabela 1 – Caracterização dos estudos incluídos sobre plantas medicinais com potencial

antioxidante e fotoprotetor

Autor/Ano	Espécie	Família	Material vegetal avaliado	Estudo	Antioxidante	Fotoproteção
Medeiros <i>et al.</i> , 2021.	<i>Rhaphiodon echinus</i> (Nees & Mart.) Schauer	Lamiaceae	Extrato aquoso	<i>In vitro</i>	-	Moderada
Sousa; Lima; Lima ^A , 2020.	<i>Momordica charantia</i> L.	Cucurbitaceae	Extrato etanólico (folhas)	<i>In vitro</i>	Baixa	Alta
Sousa; Lima e Lima ^A , 2020.	<i>Boerhavia diffusa</i> L.	Nyctaginaceae	Extrato etanólico (raízes)	<i>In vitro</i>	Alta	Baixa
Sátyro, 2023.	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Apiaceae	Óleo essencial	<i>In vitro</i>	-	Alta
Marques <i>et al.</i> , 2023.	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	Rutaceae	Extrato aquoso (folhas)	<i>In vitro</i>	-	Moderada
Nunes, 2024.	<i>Annona haematantha</i> Miq.	Annonaceae	Extrato metanólico (cascas)	<i>In vitro</i>	Baixa	Alta
Nunes, 2024.	<i>Annona pickelii</i> (Diels) H. Rainer	Annonaceae	Extrato metanólico (cascas)	<i>In vitro</i>	Alta	Alta
Pacce, 2025.	<i>Phyllanthus niruri</i> L.	Phyllanthaceae	Extrato etanólico	<i>In vitro</i>	-	Alta
Rocha <i>et al.</i> , 2023	<i>Laetia apetala</i> Jacq.	Salicaceae	Extrato etanólico (folhas)	<i>In vitro</i>	-	Alta
Silva; Pereira; Aliendes, 2025.	<i>Solanum paniculatum</i> L.	Solanaceae	Extratos etanólicos e aquosos (folhas e cascas)	<i>In vitro</i>	Moderada	Moderada
Reis <i>et al.</i> , 2025.	<i>Miconia albicans</i> Sw.	Melastomataceae	Extrato hidroalcoólico (folha)	<i>In vitro</i>	Alta	Alta
Santos <i>et al.</i> , 2021.	<i>Tamarindus indica</i> L.	Fabaceae	Extrato aquoso (cascas do fruto)	<i>In vitro</i>	-	Alta
Ramos <i>et al.</i> , 2020.	<i>Erythrina velutina</i> Willd.	Fabaceae	Extrato hidroalcoólico (folhas)	<i>In vitro</i>	Alta	Alta
Ramos <i>et al.</i> , 2020.	<i>Erythrina velutina</i> Willd.	Fabaceae	Extrato hidroalcoólico (cascas)	<i>In vitro</i>	Baixa	Baixa

Leite <i>et al.</i> , 2023.	<i>Gaultheria procumbens</i> L.	Ericaceae	Óleo essencial	<i>In vitro</i>	-	Alta
Pinheiro <i>et al.</i> , 2020.	<i>Bryophyllum laetivirens</i> (Desc.) V.V. Byalt	Crassulaceae	Extrato etanólico (folhas)	<i>In vitro</i>	-	Moderada
Neves <i>et al.</i> , 2025	<i>Moringa oleifera</i> Lam.	Moringaceae	Extrato etanólico (folhas)	<i>In vitro</i>	Alta	Baixa
Rocha <i>et al.</i> , 2025	<i>Juniperus communis</i> L.	Cupressaceae	Óleo essencial	<i>In vitro</i>	-	Moderada
Costa <i>et al.</i> , 2025.	<i>Spondias bahiensis</i> Pellegr.	Anacardiaceae	Extrato hidroalcoólico (folhas)	<i>In vitro</i>	-	Alta
Azevedo <i>et al.</i> , 2024.	<i>Origanum vulgare</i> L.	Lamiaceae	Óleo essencial	<i>In vitro</i> e <i>in silico</i>	Moderada	Moderada
August, 2021.	<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	Extrato aquoso (folhas)	<i>In vitro</i>	Alta	Alta
Rocha, 2021.	<i>Cocos nucifera</i> L.	Areaceae	Extrato etanólico (fibras de cascas de coco)	<i>In vitro</i>	Alta	Alta
Torres <i>et al.</i> , 2024.	<i>Chrysobalanus icaco</i> L.	Chrysobalanaceae	Extrato hidroalcoólico (folhas)	<i>In vitro</i>	-	Moderada

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

A amostra final desta revisão sistemática incluiu 20 estudos publicados entre os anos de 2020 e 2025. A análise da distribuição temporal revela uma flutuação na produção científica, com artigos selecionados em 2020 (n=3), 2021 (n=4), 2023 (n=4), 2024 (n=3) e 2025 (n=6). Observa-se uma retomada e o subsequente fortalecimento das publicações a partir de 2023, após um hiato de estudos elegíveis no ano de 2022. Essa intensificação recente reflete o crescente interesse da comunidade científica na investigação de compostos vegetais com potencial fotoprotetor, uma tendência possivelmente impulsionada pela demanda do mercado e da ciência por alternativas mais seguras e ecologicamente sustentáveis aos filtros solares sintéticos.

A análise da distribuição botânica revela a predominância de grupos taxonômicos específicos, notadamente as famílias Lamiaceae, Annonaceae e Fabaceae. A família Lamiaceae foi representada pelas espécies *R. echinus* (boldo-do-campo) (Medeiros *et al.*, 2021) e *O. vulgare* (orégano) (Azevedo *et al.*, 2024). Paralelamente, Nunes (2024) conduziu ensaios *in*

vitro com duas espécies da família Annonaceae, atestando suas capacidades antioxidante e fotoprotetora. Já a família Fabaceae foi contemplada nas pesquisas de Santos *et al.* (2021), com a *T. indica* (tamarindo), e de Ramos *et al.* (2020), que avaliaram os extratos foliares e do córtex da *E. velutina* (mulungu). A seleção contínua de representantes dessas famílias botânicas reflete o amplo embasamento na literatura sobre a presença expressiva de metabólitos secundários em suas matrizes, os quais conferem marcantes propriedades antioxidantes e elevado potencial de aplicação na fotoproteção.

Ao examinar os protocolos experimentais da amostra, constatou-se uma lacuna importante em parte da literatura: a investigação exclusiva do potencial fotoprotetor, sem a avaliação concomitante da atividade antioxidante. Essa limitação compromete a compreensão integrada dos efeitos biológicos, uma vez que a fotoproteção está frequentemente atrelada à neutralização do estresse oxidativo. Essa ausência também foi notada em trabalhos que não especificaram a matriz vegetal utilizada em seus ensaios (Medeiros *et al.*, 2021; Pacce, 2025), além de ensaios com óleos essenciais de espécies como *C. sativum* (coentro) (Sátyro, 2023), *G. procumbens* (chá-do-canadá) (Leite *et al.*, 2023) e *J. communis* (zimbros) (Rocha *et al.*, 2025). O mesmo viés repetiu-se em estudos conduzidos com matrizes mais complexas, a exemplo dos extratos etanólicos foliares de *L. apetala* (pau-piranha) e *B. laetivirens* (aranto) (Rocha *et al.*, 2023; Pinheiro *et al.*, 2020), do extrato aquoso da casca de *T. indica* (tamarindo) (Santos *et al.*, 2021) e dos extratos hidroalcoólicos foliares de *S. bahiensis* (umbu-cajá) e *C. icaco* (abajerú) (Costa *et al.*, 2025; Torres *et al.*, 2024).

Parte dos estudos adotou delineamentos comparativos para avaliar simultaneamente as atividades antioxidante e fotoprotetora de diferentes matrizes vegetais. Utilizando, de forma unânime, o ensaio de DPPH para triagem antioxidante inicial. Em complemento, outras metodologias foram aplicadas para refinar as análises, como a descoloração do radical ABTS e as avaliações fotoprotetoras pelo método de Mansur (1986), comprimento de onda crítico e perfis de absorvância UVA/UVB. A partir desse escopo analítico, Sousa, Lima e Lima^A (2020) constataram que as folhas de *M. charantia* (melão-de-são-caetano) possuem alta fotoproteção e baixo potencial antioxidante, um comportamento exatamente inverso ao verificado nas raízes de *B. diffusa* (pega-pinto). Em paralelo, Nunes (2024) demonstrou a superioridade da *A. pickelii* (araticum-cabeludo) sobre a *A. haematantha* (anona) em ensaios com as cascas, sendo a primeira altamente eficaz em ambas as atividades. Na esfera intraespecífica, Ramos *et al.* (2020) comprovaram que as folhas da *E. velutina* (mulungu) reúnem elevadas propriedades antioxidante e fotoprotetora, ao contrário de suas cascas, que apresentaram desempenho

inferior. Resultados semelhantes quanto à discrepância entre as atividades foram observados por Neves *et al.* (2025), que demonstraram que o extrato etanólico das folhas de *M. oleifera* (árvore da vida) apresenta alta capacidade antioxidante, porém baixa atividade fotoprotetora. Esses contrastes corroboram que o potencial biológico de uma formulação botânica está diretamente condicionado à espécie e à parte da planta investigada, o que atesta a necessidade fundamental de análises comparativas criteriosas.

O registro de atividades antioxidante e fotoprotetora de magnitude intermediária revela um potencial terapêutico que exige refinamento analítico. Esse comportamento biológico não plenamente expressivo decorre, em grande parte, de flutuações na síntese de metabólitos secundários influenciadas por sazonalidade e pela estrutura anatômica escolhida, além da adequação dos métodos extrativos e dos ensaios aplicados. Essa hipótese é sustentada pelos achados de Medeiros *et al.* (2021) com a *R. echinus* e pelas análises de Marques *et al.* (2023) e Rocha *et al.* (2025), que identificaram ação fotoprotetora mediana, a exemplo do óleo essencial de *J. communis*. A literatura reporta padrão análogo para o potencial fotoprotetor da *B. laetivirens* (Pinheiro *et al.*, 2020) e da *C. icaco* (Torres *et al.*, 2024), bem como para a *Z. rhoifolium* (mamica-de-cadela). Em ensaios de duplo parâmetro (antioxidante e fotoprotetor), extratos das cascas e folhas de *S. paniculatum* (jurubeba) (Silva, Pereira e Aliendes, 2025) e os materiais avaliados por Azevedo *et al.* (2024) também apresentaram desempenho moderado. Embora moderadas, as atividades observadas evidenciam a variabilidade metabólica das plantas e não descartam seu potencial. Contudo, tornam essenciais novas investigações fitoquímicas e farmacológicas visando otimizar os métodos extrativos e cancelar o uso desses recursos naturais.

Em contraponto aos resultados moderados, os achados de maior destaque desta revisão apontam para espécies de elevado valor biotecnológico, nas quais se observa uma forte correlação entre alta capacidade antioxidante e fotoprotetora. O desempenho superior foi validado por ensaios robustos (DPPH, FRAP, sequestro de $O_2^{\bullet-}$ e FPS) nos extratos de *M. albicans* (canela-de-velho) (Reis *et al.*, 2025), *E. velutina* (Ramos *et al.*, 2020), *P. guajava* (goiabeira) (August, 2021) e *C. nucifera* (coqueiro) (Rocha, 2021). A notável bioatividade desses extratos vegetais está intrinsecamente ligada ao papel ecofisiológico de seus fitoquímicos, biossintetizados como um escudo natural contra a radiação UV e o estresse oxidativo. Essa defesa é orquestrada por uma complexa diversidade metabólica, que inclui acetogeninas, alcaloides (em grandes quantidades, especialmente derivados da isoquinolina), terpenoides (principalmente diterpenos), polifenóis e flavonoides. No caso específico da *C.*

nucifera, soma-se a esse arsenal biológico a ação sinérgica de vitaminas hidrossolúveis (ácido ascórbico e complexo B) (Rocha, 2021). Ao neutralizarem radicais livres e absorverem a radiação deletéria, essas moléculas atuam como verdadeiros escudos biológicos. Assim, os dados consolidam a biodiversidade botânica como uma fonte promissora e estratégica para o desenvolvimento de novos agentes fotoprotetores e antioxidantes pela indústria farmacêutica e cosmética.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta revisão evidencia que, embora haja avanços significativos na investigação de compostos naturais com potencial fotoprotetor, persistem lacunas metodológicas que limitam uma compreensão integrada de seus efeitos biológicos. A dissociação entre a avaliação da fotoproteção e da atividade antioxidante compromete a interpretação dos mecanismos envolvidos, especialmente diante do papel central do estresse oxidativo nos danos induzidos pela radiação ultravioleta. Além disso, a ausência de padronização quanto à descrição das matrizes vegetais, às partes utilizadas e aos protocolos experimentais dificulta a comparabilidade entre os estudos e a reprodutibilidade dos resultados. As variações observadas entre espécies, órgãos vegetais e níveis de atividade reforçam a complexidade metabólica das plantas e indicam que o potencial biológico não é uniforme, sendo diretamente influenciado por fatores intrínsecos e extrínsecos.

Diante desse cenário, estudos futuros devem priorizar abordagens integradas que avaliem simultaneamente a atividade antioxidante e fotoprotetora, aliadas à caracterização fitoquímica detalhada e à padronização dos métodos analíticos e extrativos. Investigações que considerem variáveis como sazonalidade, condições ambientais e especificidade tecidual serão essenciais para elucidar a variabilidade metabólica e otimizar o desempenho biológico das formulações. Adicionalmente, ensaios mais robustos, incluindo modelos *in vitro* e *in vivo*, poderão validar a eficácia e a segurança dessas substâncias, contribuindo para sua aplicação racional no desenvolvimento de fotoprotetores naturais mais eficientes e cientificamente embasados.

REFERÊNCIAS

ARRUDA, Rejanne Lima *et al.* Natural photoprotectors: a literature review. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 5, 2021. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i5.14603>.

AUGUST, Elaine Mara Gomes. **Avaliação sazonal dos metabólitos secundários, atividades antioxidante e fotoprotetora das folhas de goiabeira (*Psidium guajava* L.): potencial aplicação em fitocosméticos**. 2021. Dissertação – Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2021.

AZEVEDO, Mariana Letícia Gomes de *et al.* Avaliação do fator de fotoproteção solar do óleo essencial de *Origanum vulgare* L.: um estudo *in vitro* e *in silico*. **Observatório de la Economía Latinoamericana**, v. 22, n. 9, p. e6503, 2024. DOI: <https://doi.org/10.55905/oelv22n9-001>.

BERNERD, Françoise *et al.* The damaging effects of long UVA (UVA1) rays: a major challenge to preserve skin health and integrity. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 23, n. 15, p. 8243, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijms23158243>.

CARVALHO, Gigena, P. *et al.* A comparative review of natural and synthetic UV filters: Gadusol and benzophenone-3 as representative examples. **Environmental Advances**, v. 13, p. 100404, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envadv.2023.100404>.

CHATZIGIANNI, Myrto *et al.* Environmental impacts due to the use of sunscreen products: a mini-review. **Ecotoxicology**, v. 31, p. 1331–1345, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10646-022-02592-w>.

CONTRERAS, Ana Mariel Torres *et al.* Plant secondary metabolites against skin photodamage: Mexican plants as a potential source of UV-protective molecules. **Plants**, v. 11, p. 220, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/plants11020220>.

COSTA, Anny Fernanda Tavares *et al.* Potencial fotoprotetor do extrato hidroalcoólico das folhas de *Spondias bahiensis*. **Revista Eletrônica de Ciências**, v. 26, n. 38, 2025. Disponível em: <https://revistatema.unifacisa.edu.br/home/article/view/15>.

FLIEGER, Jolanta *et al.* Skin protection by carotenoid pigments: mechanisms and applications. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 25, n. 3, p. 1431, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijms25031431>.

GHAZI, Sara. Do the polyphenolic compounds from natural products can protect the skin from ultraviolet rays? **Results in Chemistry**, v. 4, p. 100428, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rechem.2022.100428>.

HE, Hailun *et al.* Natural components in sunscreens: topical formulations with sun protection factor (SPF). **Biomedicine & Pharmacotherapy**, v. 134, p. 111161, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.111161>.

JIN, Seung Gi *et al.* UVA radiation, DNA damage, and melanoma. **ACS Omega**, v. 7, p. 32936–32948, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1021/acsomega.2c04424>.

KCIUK, Mateusz *et al.* Focus on UV - induced DNA damage and repair: disease relevance and protective strategies. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 21, p. 7264, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijms21197264>.

KEPKA, Krystyna Joanna Gromkoswska *et al.* The impact of ultraviolet radiation on skin photoaging: a review of in vitro studies. **Journal of Cosmetic Dermatology**, v. 20, p. 3427, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1111/jocd.14033>.

LEITE, Maria Francyherla Miguel da Silva *et al.* Avaliação *in vitro* da atividade fotoprotetora do óleo essencial de *Gaultheria procumbens* L. **Revista Coopex**, v. 14, n. 5, p. 3870–3879, 2023. DOI: <https://doi.org/10.61223/coopex.v14i5.428>.

LI, Liyan *et al.* Natural products and plant extracts as UV filters for sunscreens: a review. **Animal Models and Experimental Medicine**, v. 6, p. 183–195, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1002/ame2.12295>.

MARQUES, Fernanda Matias Cariri *et al.* Avaliação *in vitro* da atividade fotoprotetora do extrato aquoso do *Zanthoxylum rhoifolium* Lam. **Revista Coopex**, v. 14, n. 5, 2023. DOI: <https://doi.org/10.61223/coopex.v14i5.423>.

MEDEIROS, Maurício André Campos de *et al.* Avaliação da atividade fotoprotetora do extrato aquoso de *Rhaphiodon echinus* (Nees & Mart.) Schauer. **Scientia Plena**, v. 17, n. 4, 2021. DOI: <https://doi.org/10.14808/sci.plena.2021.044601>.

MILUTINOV, Jovana *et al.* The potential of natural compounds in UV protection products. **Molecules**, v. 29, p. 5409, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/molecules29225409>.

NEVES, Julia Eduarda de Oliveira; BASTOS, Juliana Cristina dos Santos Almeida. Avaliação do potencial fotoprotetor e antiaging do extrato etanólico de *Moringa oleifera* (Lamiaceae). **Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química de Minas Gerais**, Ouro Preto, 2025. Disponível em: <https://doity.com.br/anais/37-encontro-regional-da-sociedade-brasileira-de-quimica-de-minas-gerais/trabalho/455647>.

NUNES, Vitória Regina Ventura. **Avaliação da atividade antioxidante e fotoprotetora de espécies do gênero Annona**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/37309/1/VRVN14102024.pdf>

PACCE, Josiane Beatriz Matias. **Caracterização química, avaliação da atividade fotoprotetora, estudo antimicrobiano e a viabilidade celular dos extratos de quebra pedra (*Phyllanthus niruri* L.) para uso na composição de protetor solar**. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. Disponível em: <https://monografias.ufop.br/handle/35400000/7565>

PINHEIRO, Nádia Aguiar Portela *et al.* Avaliação *in vitro* da atividade fotoprotetora de *Bryophyllum laetivirens* (Desc.) V. V. Byalt. **Revista Coleta Científica**, v. 4, n. 7, p. 11–16, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7764818>.

RAMOS, Renata Magalhães *et al.* Estudo comparativo da composição fitoquímica, citotoxicidade e potenciais antioxidante e fotoprotetor da casca e folha de *Erythrina velutina*. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 6, p. 33140–33158, 2020. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv6n6-026>.

REIS, Juliana Moraes Dos *et al.* Avaliação da atividade antioxidante e fotoprotetora da espécie *Miconia albicans*. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 17, n. 8, p. e9178, 2025. DOI: <https://doi.org/10.55905/cuadv17n8-072>.

ROCHA, Laryssa Evelyn Silva *et al.* Óleo essencial de *Juniperus communis*: uma avaliação do fator de fotoproteção solar. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 16, n. 4, p. e4796, 2025. DOI: <https://doi.org/10.7769/gesec.v16i4.4796>.

ROCHA, Marcos Oliveira *et al.* Atividade fotoprotetora do extrato das folhas de *Laetia apetala* Jacq. (Salicaceae). In: Encontro Internacional de Biotecnologia em Saúde Humana e Animal, 6., 2023. **Anais** [...], 2023. Disponível em: https://uece.br/eventos/anaisbiotecmeeting/trabalhos_completos/979-76873-08102023-122845.pdf

ROCHA, Tauane dos Santos. **Capacidade antioxidante e potencial fotoprotetor do extrato etanólico das fibras de cascas de coco (*Cocos nucifera* L. (Arecaceae))**. Maceió, 2021. TCC – Universidade Federal de Alagoas. Disponível em: <https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/8133>

SADEK, Tarek Al; YUSUF Nabiha. Biological and medical implications of ultraviolet radiation. **Current Issues in Molecular Biology**, v. 46, p. 1924–1942, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/cimb46030126>.

SANTOS, Bernadete *et al.* Phytochemical analysis and evaluation of the photoprotective activity of the aqueous extract of *Tamarindus indica* L. (Tamarindo). **Research, Society and Development**, v. 10, n. 9, 2021. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i9.17985>.

SAROBÉ, Miquel Just. Sunscreens and their impact on human health and the environment: a review. **International Journal of Dermatology**, v. 64, p. 2011–2018, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1111/ijd.17800>.

SÁTYRO, Marcos Andrei da Silva Alves. **Bioprospecção da atividade fotoprotetora do óleo essencial de *Coriandrum sativum* L.** Dissertação (Mestrado em Gestão e Sistemas Agroindustriais) – Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, PB, 2023. Disponível em: <https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/40702>

SECRETARIA DO OZÔNIO. Painel de Avaliação de Efeitos Ambientais (EEAP). **Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP)**. Disponível em: <https://ozone.unep.org/science/assessment/eeap>.

SILVA, Ana Francisca Gomes da *et al.* Atividades fotoprotetora e antioxidante de folhas e cascas de *Solanum paniculatum* L. (Solanaceae). **Scientia Plena**, v. 21, n. 6, 2025. DOI: <https://doi.org/10.14808/sci.plena.2025.064602>.

SLOMINSKI, Radomir M. *et al.* Photo-neuro-immuno-endocrinology: how the ultraviolet radiation regulates the body, brain, and immune system. **Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)**, v. 121, n. 14, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.2308374121>

SHUBAYR, Nasser. Phytochemicals properties of herbal extracts for ultraviolet protection and skin health: a narrative review. **Journal of Radiation Research and Applied Sciences**, v. 16, n. 4, p. 100729, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jrras.2023.100729>.

SOUSA, Regina Guimarães de *et al.* Incremento da atividade fotoprotetora e antioxidante de cosméticos contendo extratos vegetais da caatinga. **Brazilian Journal of Natural Sciences**, v. 3, n. 1, 2020. DOI: <https://doi.org/10.31415/bjns.v3i1.83>.

TORRES, Janielly Souza *et al.* Avaliação da atividade fotoprotetora do extrato de *Chrysobalanus icaco* imobilizado na galactomanana. In: Congresso Internacional em Saúde e Desenvolvimento Socioambiental, 2024. **Anais** [...], 2024. Disponível em: <https://static.even3.com/anais/1013212.pdf>

XINXIN, Lei. Mechanisms and therapeutic roles of medicinal plants in skin photoaging. **Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology**, v. 18, p. 1709–1726, 2025. DOI: <https://doi.org/10.2147/CCID.S538326>.